

ИНГЛИЗ ШЕЪРИЙ ДРАМАЛАРИДА МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ

Бухоро давлат университети таянч докторанти

Икрамова Азиза Аминовна

Бухду филология ва тилларни ўқитиши: рус тили факультети талабаси **Орзиева Д**

Аннотация: Ҳар бир мамлакатнинг ўзига хос бўлган ўтмиши, тарихий аждодлари, маънавияти, урф одатлари тарихдан бор бўлиб уларга бўлган эҳтиром ўша давр ёзувчилари асарларида кенг ёритилган. Мазкур мақолада Т.С. Элиотнинг машҳур шеърий драмаларида мавзуларнинг долзарблиги тарихий асардаги бадиий тўқима ва тарихий реал образларнинг ҳаракати ҳамда уларнинг асардаги ўрни ҳақида фикрлар келтирилган.

Калит сўз: Драматик кескинлик, тўқима образ, Кентербери, классик драма, иамбик пентаметр, маънавий қадриятлар, хор.

II жаҳон уруши инглиз, немис, рус, ўзбек, умуман олганда, бутун дунёдаги халқлар маданияти, санъати ва адабиёти ҳам фронтда туриб, ҳам фронт ортида фашизм балосига қарши курашишни асосий мавзуга айланганди. Жумладан, инглиз драматургиясининг машҳур намояндасидан бири Элиотнинг шеърий драмалари кўпинча драматик кескинлик ёки ҳатто ҳар қандай ҳақиқий ҳаракатнинг йўқлиги ва унинг қаҳрамонлари психологик чуқур ишланмаганлиги учун танқид қилинади. Аммо "Сардобадаги қотиллик"да бу атайлаб қилинган кўринади ва ўзига хос маросимий асар сифатида поэтик драмага тўлиқ мос келади, бу замонавий театрда кўра классик драма билан кўпроқ ўхшашдир ёки ҳатто (Элиот иамбик пентаметрдан фойдаланганига қарамай) Елизавета даври драмаси ва Якоб даври театрда ҳайратланарди. Шу муносабат билан, нафақат хордан фойдаланишга, балки спектаклнинг Аристотел томонидан белгиланган Уч драматик бирликка: вақт бирлигига (1170 йил декабрда бир неча ҳафта), жой (Кентербери собори) ва ҳаракатга (Бекетнинг ўлдирилиши) риоя қилишига эътибор қаратиш керак. Ва, албатта, эса тутиш керакки, драма оддийроқ шароитда эмас, балки сардобанинг ўзида ижро этиладиган драматик асар сифатида яратилган.

"Сардобадаги қотиллик" поэтик драмасининг бош қаҳрамони Беккет образи поэтик драмаларда турли драматурглар томонидан қўлланган ва бу образ манбаларга кўра реал образ ҳисобланади. Хусусан, Т.С.Элиот драманинг бошланиш қисмини 1170 йил декабрда, яъни Томас Беккет ўлдирилган ойдан бошлайди. Беккет Англия қироли Генрих II билан кескин келишмовчиликлар туфайли Франциядаги сурғундан кейин Англияга қайтиб келади. Генрих ва Беккет илгари яқин дўст бўлишган ва қирол Беккетни Кентербери архиепископи этиб тайинлаган эди, бу унинг дўсти тожнинг содиқ хизматкори эканлигини исботлайди. Бироқ, Беккет ўзининг руҳий ҳолатини ҳар қандай дунёвий қирол ҳокимиятидан анча устун деб билади ва дўстлар ўзаро келиша олмайдилар.

Англия тарихидан маълумки, Авлиё Томас Беккет, шунингдек, Томас à Беккет ёки Лондонлик Томас, (тахминан 1118 йилда туғилган, Чеапсиде, Лондон, Англия — 1170 йил 29 декабрда вафот этган, Кентербери, Кент; канонизация қилинган 1173; байрам куни 29 декабр), Англия канслери (1155–62) ва қирол Генрих II даврида Кентербери архиепископи (1162–70) бўлган. Томас Бекет Кентербери сардобасида Генрих II рицарлари томонидан ўлдирилган инглиз архиепископи ва шаҳиди эди. Ўлимидан сўнг қабри ва осори-атиқалари зиёратгоҳга айланганди.

Драмадаги бошқа хорда қатнашган аъзолар ва бир тўда аёллар тўқима образлар бўлиб, улар томошабиннинг ва ўша давр халқининг сиёсий вазиятга муносабати ва хис-туйғуларини кўрсатиш учун хизмат қилади.

Chorus.

We praise Thee, O God, for Thy Glory displayed in all the creatures of the earth,

In the snow, in the rain, in the wind, in the storm; in all of Thy creatures, both the hunters and the hunted

For all things exist only as seen by Thee, only as known by Thee, all things exist

*Only in Thy light, and Thy glory is declared even in that which denies Thee; the darkness declares the glory of light.*¹

Ушбу сатрлар драма сўнггида хор томонидан айтилган бўлиб, Аллоҳга ҳамд айтиш ва шаҳидликни улуғлаш каби тасаввурларни уйғотиш ва ёзувчининг асар ғоясини томошабинга шу йўсинда етказиб бериш мақсадини билдиради. Шеърый драмада хор аҳамиятга эга бўлган ишончли характер ҳисобланади. Қадимги давр драмалари барча миллат ва элатларнинг муқаддас табиатини ифодалаган. Драма ўз тилини руҳонийлар, жангчиларнинг мақтовлари, сеҳрлари ва чақирувларида очиб берди. Унда бир қанча мамлакатларнинг тамойиллари, эътиқодлари ўз аксини топди, чунки улар муносиб ва маънавий кадриятлар ва ахлоқни шакллантиришда драманинг устунлигини аниқладилар.

Элиотнинг навбатдаги "Оила учрашуви"(Family Reunion) драмасида хордан фойдаланишда янги услуб билан олдинга боришга йўл очди. "Оила учрашуви"(Family Reunion) эски авлод вакиллари турли даврда яшаганлари тасвирланган бўлиб улар жисмоний меҳнатга тобланган, ҳозирги давр ёш вакиллари ташвишлари, ақлий меҳнатларини, оилавий муносабатларда собит эмасликларини тўғри қабул қила олмас эдилар. Бу барча даврларда бўлган авлодлар ўртасидаги фарқ (generation gap)да фикрлар қарама-қаршилиги учрайди.

"Оила учрашувида"ги хорнинг қўлланилиши Элиотнинг олдинги драматик асарларидан кўра ўзига хосдир. Унинг ўзига хос хусусиятлари жуда кўп. Унинг аъзолари, холалар ва амакилар, аслида, драма ҳаракатида ҳақиқий рол ўйнайди. Баъзан улар бир мунча вақт ўйин ҳаракатидан четланиб, фақат кузатувчига айланадилар ва ўз фикрларини бирликда ифодалайдилар. Хор аъзолари бутунлай моддий ва жисмоний даражада ҳаракат қиладиган ва яшайдиган персонаждир.

Кўриниб турибдики, инглиз адабиётида шеърый драмаларда мавзу долзарблиги, ҳар бир даврда турлича бўлган. Маълум давр ёзувчиси ўз даврининг масалаларини ёритиб беришга ҳаракат қилган. Шеърый драмаларда тарихий ҳамда тўқима образлар бирдек қўлланилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. T.S.Eliot. Murders in the Cathedral. Harcourt, Brace and Company, Inc. New York, 1935. – P.68
2. Ikramova, Aziza. "SCIENTIFIC AND THEORETICAL VIEWS OF POETRIC DRAMA IN RUSSIAN AND UZBEK LITERATURE." *World Bulletin of Management and Law* 2.2 (2021): 51-55.
3. IKRAMOVA, A. A., & IKRAMOVA, N. A. (2021, April). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF AMERICAN DRAMA. In *E-Conference Globe* (pp. 446-451).
4. IKRAMOVA, Aziza Aminovna. "THE GENESIS OF DRAMA IN WESTERN AND UZBEK LITERATURE." *E-Conference Globe*. 2021.
5. Ikramova A. THE PLACE OF POETIC DRAMA IN THE WORKS OF THE ENGLISH WRITER TOMAS ELIOT //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
6. Ikramova, Aziza. "INGLIZ ADABIYOTI VA DRAMANING TEATIRDAGI O ‘RNI." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 3.3 (2021).
7. Ikromova, Aziza Aminovna. "The Concept Of Pedagogical Skills, Its Role And Importance In Teaching." *The American Journal of Applied sciences* 2.08 (2020): 122-126.
8. Aziza, Ikramova. "SYNCRETIC PHENOMENA IN THE SYSTEM OF PARTS OF SPEECH IN SOME WORKS OF RUSSIAN WRITERS." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2.11 (2021): 277-283.
9. Ikramova, Aziza. "INGLIZ ADABIYOTI VA DRAMANING TEATIRDAGI O ‘RNI." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 3.3 (2021).
10. Aminovna, A. I. (2021). An Artistic Analysis of the Works of the English Writer Thomas Eliot. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 10, 47-50.

¹ T.S.Eliot. Murders in the Cathedral. Harcourt, Brace and Company, Inc. New York, 1935. – P.68